

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ

Рузиев И.Х., Мамаражабова Ш.Р., Тилавмуродов С.Х.

Самаркандский государственный университет им. Ш.Рашидова

Аннотация. В данной работе рассматривается применение инновационных технологий в процессе преподавания физической и коллоидной химии. Особое внимание уделяется использованию современных образовательных платформ, виртуальных лабораторий и интерактивных методик для улучшения эффективности обучения. Также рассматриваются примеры использования онлайн-ресурсов, виртуальных моделей и других средств цифровой образовательной среды в контексте учебных курсов по химии.

Ключевые слова. Инновационные технологии, преподавание, физическая химия, коллоидная химия, виртуальные лаборатории, интерактивные методики, онлайн-ресурсы, эффективность обучения, интеграция инноваций.

Fizikaviy va kolloid kimyo fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llanish

Annotasiya. Ushbu maqolada fizik va kolloid kimyoni o'qitish jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Ta'lim samaradorligini oshirishda zamonaviy o'quv platformalari, virtual laboratoriyalar va interfaol texnikalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kimyo kurslari kontekstida raqamli ta'lim muhitining onlayn resurslari, virtual modellari va boshqa vositalaridan foydalanish misollari ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar. Innovatsion texnologiyalar, o'qitish, fizik kimyo, kolloid kimyo, virtual laboratoriyalar, interfaol usullar, onlayn resurslar, o'quv samaradorligi, innovatsiyalar integratsiyasi.

Application of innovative technologies in teaching physical and colloidal chemistry

Annotation. This paper discusses the use of innovative technologies in the process of teaching physical and colloidal chemistry. Particular attention is paid to the use of modern educational platforms, virtual laboratories and interactive techniques to improve learning efficiency. Examples of the use of online resources, virtual models and other means of the digital educational environment in the context of chemistry courses are also discussed.

Key words. Innovative technologies, teaching, physical chemistry, colloid chemistry, virtual laboratories, interactive methods, online resources, learning efficiency, integration of innovations.

В современной педагогике активно внедряются инновационные технологии с целью повышения эффективности, интересности и доступности образовательного процесса для студентов. В области естественных наук, таких как физическая и коллоидная химия, применение передовых технологий становится ключевым элементом, способствующим привлечению внимания студентов к предмету и развитию их практических навыков.

В данное время особое внимание занимается использованием компьютерно-технического обеспечения, и поэтому был разработан дидактический комплекс информационного обеспечения. Информационный комплекс включает в себя собственную рабочую программу, электронную версию курса лекций и исходные данные. К нему так же относятся решение задач по каждому модулю, контрольные вопросы и задачи по решению лекционного курса с элементами научно-технического творчества.

Одним из ключевых направлений обучения является владение студентами современными методами физико-химического эксперимента, для чего был создан маршрутный компьютерный практикум. Проведение лабораторных работ с использованием компьютерных технологий позволяет студентам использовать компьютерные методы обучения и обработки экспериментальных данных [1].

Новые методы обучения также включают ориентированное на торую профессию обучение, стимулируя студентов к научно-техническому творчеству и активному взаимодействию с преподавателями для успешной реализации учебного процесса[2, 3].

Преподавания дисциплины «Физическая и коллоидная химия», разработаны эффективные организационные формы обучения, основанные на современных методах:

1. Создание стимулирующую среду, стимулируйте воображение, задавайте вопросы и отвечайте на вопросы.

2. Использование проблемных вопросов, ситуативных и целевых для стимулирования участвующего к продуктивному творческому мышлению.

3. Поощрение деятельности у студентов, поддержка инициативы, стимулирование обмена мнениями по решаемым проблемам.

4. Для создания среды, обеспечивающей творческую деятельность студентов в условиях конструктивизма, важно использовать на лекциях и домашних заданиях когнитивную терминологию. Сюда входит анализ, анализ, анализ, оценка и прогнозирование. Мы считаем, что эффективным является сочетание конструктивистского и контекстного подходов к обучению.

Виртуальные лаборатории представляют собой один из вспомогательных инструментов в образовательном процессе. При специальном использовании программного обеспечения и симуляторов студенты имеют возможность проводить химические эксперименты в окружающей среде, что дает им возможность освоить навыки безопасности и приобрести опыт, не выходя за пределы окружающей среды.

Технологии 3D-моделирования и реальности открывают уникальные возможности для визуализации сложных концепций в физической и коллоидной химии. С помощью специальных устройств, таких как виртуальные очки, студенты могут соединять молекулярные структуры, взаимодействовать с частицами и физическими процессами.

Использование представленных презентаций и интерактивных досок позволяет преподавателям увидеть основную концепцию использования изображений, анимаций и видео. Это значительно упрощает подготовку

материалов и делает учебный процесс более доступным для студентов.

Современные студенты, ориентированные на онлайн-обучение, предпочитают использовать платформу дистанционного обучения и онлайн-ресурсы. Эти инструменты предоставляют возможность изучать материалы в удобное время, а также получать доступ к разнообразным образовательным материалам, таким как видеолекции, электронные учебники и тесты.

В заключение, применение инновационных технологий в процессе преподавания физической и коллоидной химии обладает потенциалом для трансформации образовательной среды, придавая ей более динамичный и адаптивный характер, соответствующий требованиям современных студентов. Эти передовые технологии не только стимулируют интерес учащихся к учебному материалу, но и способствуют формированию глубокого понимания научных концепций.

Использование электронных лабораторий дает студентам безопасную возможность контролировать химические процессы, что особенно важно при обучении физической и коллоидной химии, где практические навыки играют ключевую роль. Технологии 3D-моделирования и реальности предоставляют уникальные визуальные средства для изучения молекулярных структур, способствуя более глубокому пониманию сложных элементарных процессов.

Мультимедийные презентации и интерактивные доски создают динамичное обучающее окружение, которое учителя эффективно проводят студентам. Это делает учебный процесс более интерактивным и адаптированным к различным стилям обучения.

Онлайн-ресурсы и дистанционное обучение повышают гибкость обучения, позволяя учащимся изучать материалы в удобное для них время и темп. Это особенно актуально в современном обществе, где мобильность и доступность информации становятся все более важными факторами.

Таким образом, интеграция инновационных технологий в обучении физической и коллоидной химии не только повышает качество образования, но и готовит студентов к использованию передовых методов исследований в научной и профессиональной сфере. Развитие технологических возможностей в сфере образования играет ключевую роль для ученых и специалистов будущего поколения в области химии.

Список литературы:

1. У.М.Норкулов, М.Исакулова, И.Х.Рузиев.// “Использование виртуальных лабораторий в образовании” Общество и инновации – Society and innovations Issue – 2 № 5 (2021) / ISSN 2181-1415. 2-7 стр.
2. Хисматова Х.Ф.// О роли самостоятельной работы студентов педагогических вузов. // International conference on learning and teaching. -2022-С. 200-203.
3. Карташова Н.С., Шахмурова Г.А., Халитова Р.А.// Организация самостоятельной работы в процессе изучения инновационных технологий биологического образования. -2021.